

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Psixologiyasi fanida kichik maktab yoshidagi o‘quvchilar xulq atvoriga ta‘sir etuvchi ijtimoiy omillar tahlili

Erkinov Muslimbek Mo‘yiddin o‘g‘li

Surxondaryo viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi
“Pedagogika, psixologiya ta‘lim texnologiyalari” kafedrasida o‘qituvchisi

Tel. +998973106818

Email. erkinovmuslimbek2020@mail.uz

Shaxs hulq atvor dunyoqarashi, tasavvurlari va xulqi masalasi psixologiyada shaxsning rivojlanishi muammosi doirasidagi o‘rganilgandir. Xususan, chet el psixologiyasida bu masala «Ahloq psixologiyasi» yo‘nalishida maxsus tadqiqotlar doirasida o‘rganiladi. «Ahloq psixologiyasi» ning predmeti shaxs hulq atvor taraqqiyoti va kamoloti masalasi bo‘lib, u hulq atvor va ahloqiy ong va xulqning turli vaziyatlarda namoyon bo‘lishi qonunlarini o‘rganadi va fan sifatida empirik psixologiya, amaliy etika hamda amaliy, tadbiqiy pedagogikaning o‘ziga xos tarzidagi sintezidir.

Bu yo‘nalishda faoliyat ko‘rsatgan olimlar orasida Jan Piaje ishlari, uning boladagi ahloqiy fikrlashlarning paydo bo‘lishiga bag‘ishlangan tadqiqotlari alohida ahamiyat kasb etadi. U ahloqiy tushunchalar va hulq atvor tasavvurlar shakllanishining 3-bosqichini farqlaydi:

Ahloqiy realizm – 10-11 yoshli bolalarda kuzatiladi;

Ahloqiy kooperatsiya – o‘smirlar tafakkuri va fikrlashlariga taaluqli;

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Tenglik ahloqi – o‘spirinlik davriga xos tasavvurlar.

J.Piaje tadqiqotlarining bizning izlanishimiz doirasidagi ahamiyati shundaki, u o‘smirlar va ilk o‘spirinlik yoshida ahloq, odob, ma’naviyat borasidagi tasavvur va bilimlarning o‘zgarishida shaxsni o‘rab turgan muhit va munozarali sharoitlarning rolini alohida yoritib bergan. Ya’ni guruhda to‘g‘ri tashkil etilgan gurunglar, baxslar va munozaralar boladagi nafaqat hulq atvor tasavvurlar va tushunchalarga ta’sir etadi, balki uni egoistik mavqedan kechish, ijtimoiy motivlarning kuchayishiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatar ekan.

Bu qarashlar ta’sirida paydo bo‘lgan G‘arb nazariyalaridan biri «Kognitiv taraqqiyot nazariyasi» bo‘lib uning tarafdorlari –Lourens Kolberg, Tomas Laykon, Jon Raytlar asosiy e’tiborni shaxsdagi hulq atvor va ahloqiy taraqqiyot bosqichlariga, xususan, har bir bosqichda ahloqiy bilimlar, ularning o‘zlashtirilish shartlariga qaratganlar. L.Kolberg nazariyasi shu darajada mashhur bo‘lib ketganki, uni «Ahloqlashtirish nazariyasi» ham deb atashadi. Kolberg asosan diqqatni ahloqiy tasavvurlarni qanday shakllanishiga, uning shaxsdagi tushunish darajasiga bevosita bog‘liqligiga hamda uni mantiqqa aloqador ekanligiga qaratadi. U bu jarayonning uch bosqichini ajradati: «ahloqqacha bo‘lgan bosqich», «ahloqning konventsial bosqichi» va «avtonom ahloq» bosqichi. Har bir bosqichda shaxs tushunchasi va tasavvurlari doirasi turlicha bo‘ladi. Masalan, «ahloqqacha bo‘lgan» bosqichda bolani emotsional munosabatlari muhim rol’ o‘ynab, undagi asosiy paradigma quyidagicha: «Men xohlagan va menga ma’qul bo‘lgan narsalarning barcha yaxshi». Buning xulqida qay darajada ifodalanishiga qarab, bola normalar tilida yo rag‘batlantiriladi, yoki jazolanadi.

«Konventsial ahloq» darajasining mohiyati shundaki, bola endi o‘zi uchun

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ahamiyatli shaxslar fikriga murojaat qila boshlaydi, ya'ni referent guruh shakllanadi. Konformlilik kuchli bo'lishiga qaramay, shaxs tipik holatlarga qabul qilingan ahloq normalariga bo'ysunishga o'rgana boshlaydi.

Eng yuqori, mukammal bosqich hisoblangan «avtonom ahloq» bosqichi esa Kolberg fikricha, har qanday ahloqiy va hulq atvor qadriyatlarga shaxsning ichki tuyg'usi, munosabati borligi bilan izohlanadi. Ya'ni, shaxs go'yoki jamiyat bilan o'zicha, o'z nuqtai va tasavvurlari doirasida «shartnoma tuzadi» va universal etik normalarga bo'ysunishga o'zini majbur qila oladi. Aynan shu davri «vijdon» kategoriyasi asl holda paydo bo'ladi, lekin bunda tashqi muhit, tashqi ta'sirlar roli katta bo'ladi.

L.Kolberg nazariyasini tahlil qilar ekanmiz, undagi ayrim jihatlarni alohida ajratishni joiz deb hisoblaymiz. Birinchidan, bu nazariya ahloq - odob va ma'naviyatni o'ziga xos, betakror soha sifatida ajratadi, ya'ni u aynan shaxsning ahloqiy, hulq atvor taraqqiyotiga qaratilgandir. Ikkinchidan, bu nazariya aynan tadbqiqiy xarakterga ega bo'lib, tarbiyachi va pedagoglar G'arb shart-sharoitlaridan kelib chiqqan holda, yoshlar hulq atvor tarbiyasiga ta'sir etuvchi omillar rolini amalda idrok qilishga imkon beradi. Bu bilimlar tarbiyaviy ta'sirlarga differentsial yondashuvni ta'minlaydi. Uchinchidan, bu nazariya ahloqiy mulk mezonlarini tushunishga imkon beradi va bunda shaxsdagi bilimlar, tasavvur va tushunchalarni ahamiyatli ekanligiga tadqiqotchilar diqqatini qaratadi. Rus olimi I.S.Kon fikricha, bu G'arbda tan olingan va o'ta mashhur nazariyalar qatorida bo'lsa-da, lekin uni yagona va eng mukammal nazariyalardan, deb tan olib bo'lmaydi. Chunki uning dastlabki ikki bosqich to'g'risidagi g'oyalari AQSh, Angliya, Kanada, Meksika, Turkiya davlati, Gonduras, Hindiston, Yangi Zelandiya, Tayvanda sinovlardan

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

yaxshi o‘tgan bo‘lsa-da, ammo qolgan mamlakatlarda yuqori qimmatga ega bo‘lmagan.

Qolaversa, O‘zbekistonlik psixolog V.A.Tokarevaning fikricha, shaxs ahloqiy taraqqiyoti darajasini uning «bilimlari va aqliy salohiyati bilangina chamalab bo‘lmaydi. Chunki u bir tomonidan ijtimoiy–iqtisodiy taraqqiyotning mahsuli bo‘lsa, ikkinchi tomondan, shaxs tomonidan ahloqiy, xulq atvor etuk bo‘lish xohishi bo‘lishiga ham bog‘liq jarayondir».

Shaxs kamolotida xulq atvor tushunchalar va tasavvurlarning o‘rnini o‘rgangan g‘arbdagi mashhur nazariyalardan yana biri neofreydizm bo‘lib, uning ildizlari bevosita Z.Freydning psixoanaliz nazariyasiga borib taqaladi. Ma’lumki, Freyd «egoizm», «ahloqsizlik», «vijdon» va «ahloqiylik» tushunchalari atrofida ko‘plab psixoanalitik tadqiqotlar o‘tkazgan bo‘lib, ularning manbaini ongsizlik sohasida ro‘y beradigan psixologik jarayonlarga olib borib taqagan edi. Shaxsning jamiyat bilan munosabatlarini boshqaruvchi psixologik mexanizmlarga «vijdon» va «egoizm» hislarini kiritgan Freyd, ahloqiy tasavvurlarning mazmuni ko‘proq shaxsning ustanovkalariga, hissiyotlariga, ongsiz instinktlariga bog‘liq, deb e’tirof etgan edi.

Hamdo‘stlik davlatlarida faoliyat ko‘rsatayotgan psixologlar ham ma’lum ma’noda bizni qiziqtirayotgan muammoga bag‘ishlab tadqiqotlar o‘tkazganlar va ularga hulq atvor ahloqiy tarbiya tamoyillarini ishlab chiqish bo‘yicha yutuqlarni ham qo‘lga kiritganlar. Biz ana shularning ayrimlarigagina to‘xtab o‘tmoqchimiz.

Shaxs ahloqiy va hulq atvor taraqqiyoti kabi murakkab, keng qamrovli muammo bu tadqiqotlarda bir necha yo‘nalishlar bo‘yicha olib borilgan, masalan, ahloqiy tasavvur va tushunchalarni o‘rganish (A.Alyakinskaya, A.P.Gutkina,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

G.V.Dragunova, V.A.Krutetskiy, P.I.Rasmoslov, T.V.Rubtsova, A.A.Shnirman va b.q.), shaxs ahloqiy xatti-harakatlarining motivlari va motivatsiyasi (L.I.Bojovich, N.A.Jidaryan, e.V.Subbotskiy, P.M.Yakobson, S.G.Yakobson va b.q.), shaxsning ahloqiy ideallarini o'rganish (V.Bitsev, F.R.Gonsales, Z.I.Grishanova, N.I.Zagorenko, L.Yu.Dukat, M.G.Kazakina, L.e.Raskin, Z.Safonov, N.I.Sudakov va b.q.), alohida ayrim ahloqiy hislatlarning shakllanishi (N.B.Andrianova, R.Ibroximova, K.Muzdiboev, M.Sh.Rasulova, V.A.Tokareva va boshqalar), ahloqiy e'tiqodlarning shakllanishi (A.M.Bardian, I.M.Krasnobaev, A.L.Maliovanov va b.q.) bo'yicha ilmiy ahamiyatga moyilik ishlar amalga oshirilganki, ular ahloqshunoslik nazariyasi va amaliyotini qimmatli ma'lumotlar bilan boyitadi.

A.V.Zosimovskiy shaxs ahloqiy taraqqiyoti bosqichlari ichida yuqori sinf o'quvchilari taraqqiyot bosqichiga tegishli ayrim ilmiy natijalarni ham qo'lga kiritgan. Jumladan, u yuqori sinf o'quvchilarida namoyon bo'ladigan ahloq normalariga munosabatning bevosita tafakkurga bog'liqligi, uning dialektik va o'zgaruvchan xarakteriga e'tibor bergan.

U o'tkazgan tadqiqotlarda yuqori sinf o'quvchilarida ahloqqa nisbatan mas'uliyat hissining ortiqligi va ularning o'z-o'zini baholash va yaqin do'stlarini baholashga aloqadorligi isbot qilingan. Uning xulosa qilishicha, «o'spirinlik davriga kelib, ahloqiy sohadagi o'zgarishlar va shakllanishlar asosan nihoyasiga etadi. Bundan tashqari, ayrim tadqiqotlar talabalardagi ahloqiy tasavvurlar va ahloqiy xulqni o'rganishga bag'ishlangan. Masalan, ahloqiy sifatlar va qadriyatlarning taraqqiyoti dinamikasi I.L.Baskakova, Z.V.Kuzmina, N.R.Vdovina, A.G.Vlaskin, E.F.Mosinlar tomonidan, ahloqiy va hulq atvor munosbatlarning shaxs tomonidan

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

baholashi – o‘z-o‘zini baholash M.M.Kovaleva, A.e.Soloveva, O.V.Shekochixin, L.I.Soboleva va boshqalar tomonidan talabalardagi ahloqiy ong va o‘z-o‘zini anglash D.S.Shimanovskiy, A.S.Frants, S.M.Godnik, V.I.Kunchenkolar tomonidan o‘rganilgan. Ularda to‘plangan ma’lumotlar ham ilmiy qimmatga ega bo‘lib, o‘spirinlik davrida maxsus ta’lim-tarbiya jarayonida ahloqqa va ma’naviyatga munosabat qanday o‘zgarishi xususida aniq xulosalar olingan.

V.A.Tokareva qo‘lga kiritgan asosiy xulosalarning mazmuni shunga qaratilganki, talaba ahloqiy taraqqiyotining eng asosiy mezoni uning faoliyati, bo‘lganda ham ahloq, ma’naviyatga dahldor faoliyat bo‘lib, uning o‘zi ahloqiy motivlar xarakteriga bo‘ysungan bo‘ladi. Ushbu jarayonda shaxsning ahloqiy fazilatlari shakllanadi, ahloqiy normalarni o‘zlashtirish ro‘y beradi, bilimlar boyib boradi, ahloqan o‘z-o‘zini baholash takomillashadi, ahloqiy histuyg‘ularni namoyon etish tajribasi paydo bo‘ladi, ahloqiy xulqqa aloqador odatlar tarkib topadi. Tadqiqotchining fikricha, o‘quv faoliyati jarayonida talaba tomonidan turlicha qiyinchiliklarni engish, ularga bardosh berish nafaqat aqliy mukammallik va faollikni, balki ahloqiy va hulq atvor chiniqishni ham talab etadiki, bu odamlar bilan bo‘ladigan turli-tuman o‘zaro munosabatlar mohiyati va yo‘nalishini ham belgilaydi. Bu o‘rinda muallif tomonidan inobatga olingan yana bir muhim jihat shuki, shaxsning ahloqiy va hulq atvor kamoloti avvalo real hayotiy vaziyatlarni ongli tarzda tahlil qilish oqibatida va asosida ro‘y beradi. Yosh bolalardan farqli o‘spirinlik davriga xos bo‘lgan maksimalizm – har qanday hodisalarga o‘ta jonsaraklik bilan munosabatda bo‘lish, hodisalar mazmunidan ko‘ra, oqibatiga ko‘proq e’tibor berish, hayotiy vaziyatlarda idrok qilinayotgan narsa va hodisalar mohiyatini teran tushunish va o‘ziga ahamiyatlilarini faol saralab olishga imkon

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

beradi. Bu o'spirinlik davrining hulq atvor qadriyatlarini o'zlashtirishga qulay davr ekanligini yana bir marotaba ta'kidlaydi. Bu xulosalar yana bir rus olimi K.A.Abulxanova-Slavskayaning nazariy taxminlariga to'g'ri keladi: uning ishiga, «..Shaxsning taraqqiyoti uchun maxsus tarzda yo'naltirilgan ijtimoiy ta'sirlar uning nafaqat o'z faolligidan, balki ularning shaxs hayotiy tarziga adekvat ta'sir ko'rsata olishiga, tarbiya ham shaxs shaxsiy tajribasiga hamohangligidan iboratdir». Demak, tarbiya vositalarining shaxs real hayotiga mosligi, ularning yosh va taraqqiyot xususiyatlariga to'g'ri kelishi samaradorlik omilidir.

V.A.Tokarevaning o'zi shunday bir xaq fikrni ilgari suradiki, o'tkazilgan tadqiqot o'spirinlik davrida shaxs ahloqiy va hulq atvor taraqqiyot rivojlanishining bir jihatidan qamrab olgan, xolos. Kelgusidagi tadqiqotlarda esa, «..ahloqiy qobiliyatlarning tuzilishi va tizimi chuqurroq tahlil qilinishi, turli taraqqiyot davrlarida ahloqiy sifatlarning namoyon bo'lish va shakllanish qonuniyatlari izchil o'rganilishi..» zarur. Muallif ochib bergan «pishib etilgan muammo»ning muhimligidan kelib chiqib, biz ham ilk o'spirinlik davrida – ya'ni shaxs atrofidagi o'zi uchun ahamiyat kasb etishi mumkin bo'lgan hulq atvor qadriyatlar va ahloqiy normalariga faol munosabat bildirish mumkin bo'lgan davrda uning hulq atvor tasavvurlari mazmunini belgilovchi ijtimoiy va ijtimoiy-psixologik omillarni maxsus tadqiqotlar doirasida o'rganish zarurligini angladik.

Shu o'rinda yana O'zbekistonda o'tkazilgan bevosita bo'lmasa ham, bilvosita bizni qiziqtirgan muammoga yaqin tadqiqotlarga qisqacha to'xtab o'tamiz.

M.Mamatovning ilmiy ishlari milliy xarakter, milliy did mavzusida bo'lib, u millatning psixik tarzini asosiy tarkiblari bo'lgan: milliy xarakter, urfodat, an'ana,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

milliy his-tuyg‘u. Milliy didni falsafiy va psixologik tomonlarini o‘rgandi. Muallif milliy xarakterni quyidagicha tushuntirdi: milliy xarakter - qiyin anglanadigan, lekin tushunsa bo‘ladigan ijtimoiy hodisa bo‘lib, uni faqat tarixiy materializm tomonidan tushuntirish mumkin, deydi.

M.Mamatov o‘zbek xalqining psixik xususiyatlarini to‘la ravishda asoslab berishga harakat qiladi. Millat xakteri bilan shaxs xarakterining bir xil emasligini, farqlarini ilmiy ravishda tushuntiradi.

Falsafiy ishlardan tashqari keyingi davrda pedagogikaga oid tadqiqotlar ham o‘tkazila boshlandi. Pedagogik tadqiqotlarda an‘analarning tabiati va bola tarbiyasiga ta’siri o‘rganildi. Jumladan, A.K.Aliev, I.A.Davliev, T.K.Sarsenbaev, S.Temurova, O.Musurmonova, A.I.Musurmonov va boshqalar shular jumlasidandir.

Oilada bolalar tarbiyasining pedagogik usullari borasida A.K.Munavvarov, O.To‘raev, M.O.Ochilov, N.Nishonov va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarini keltirish mumkin. Bolaning ahloqiy rivojlanishida oila va undagi urf-odatlarining bola shaxsiga ta’siri ilmiy jihatdan to‘la, yorqin ifodalab berilgan ilmiy tadqiqotlar sarasi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.2

S.Nurmatov va G.Baubekova xalqning mehnat an‘analarini o‘rganib, ulardan tarbiyada hamda yuqori sinf o‘quvchilarini kasbga yo‘naltirishda foydalanish usullarini ishlab chiqdilar. Bular asosiga qurilgan maktabdagi ta’lim-tarbiya mazmuni o‘quvchilarning kasbni egallashlarida, sinfdan tashqari ishlarni yo‘lga qo‘yishda istiqbolli (progressiv) mehnat an‘analaridan foydalanishni ko‘rsatadi.

O‘zbek xalqining tarbiya bilan bog‘liq an‘analari I.Sherboev tomonidan o‘rganilgan va ular xalq tarbiyasida pedagogik tizim sifatida baholangan. Xalq

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

pedagogikasi mazmuni ogʻzaki ijodiyotda, buyuk allomalar merosida ifodalanganligi taʻkidlanib, ulardan aqliy, ahloqiy, jismoniy tarbiyada foydalanish imkoniyatlari koʻrsatiladi.

Mavjud risolalar, monografiyalar, doktorlik va nomzodlik dissertatsiyalarining ilmiy tahlili shuni koʻrsatadiki, xalq anʻanalarini ilgʻor va reaksiyon guruhlariga ajratib baholash sababli ularning tarbiyaviy imkoniyatlari cheklab qoʻyildi. Buning asosiy sababi, u ham boʻlsa, bu oʻsha davr siyosatining natijasidir.

Oʻzbekistonda xalqning milliy psixologik qiyofasini oʻrganish bilan shugʻullangan psixolog olimlardan biri M.Vohidovdir. M.Vohidov xalqlarning milliy psixologik qiyofasini oʻzgarishiga oid ishlarda milliy psixologik qiyofaning oʻzgarishiga xalqlarda mavjud boʻlgan anʻanalar, qadriyatlar, ufrodatlarning taʻsirini oʻrganib, bu sohani oʻrganish uchun psixologlardan birinchilardan boʻlib izlanish olib borgan.

M.G.Davletshin, G.B.Shoumarovlar oilani milliy qadriyatlar asosiga qurish, urf-odat va anʻanalarning taʻsiridan foydalanib, yoshlarning hulq atvor, ruhiy dunyosini boyitishga, oilani mustahkamlashga, kishilarning oʻzaro munosabatlarida oqibat, mehr-shafqat, hamdardlik, birlik. Hamkorlik kabi fazilatlarini shakllantirishga uning psixologik taʻsir darajasini ilmiy izlanishlari tahlillaridan koʻrishimiz mumkin.

E.Gʻoziev oʻzbek xalqining ruhiy qiyofasi, milliy xarakteri, anʻanalari. Urf-odatlarini, muloqot maromining boshqa xalqlardan farqi, turmushdagi qarindosh-urugʻchilik rishtasi yordamida oʻz-oʻzini anglashni, yoshlar tarbiyasida oʻzbek xalqining etnopsixologiyasidan unumli foydalanish har tomonlama taraqqiy etgan inson shaxsini tarkib toptirishda asosiy vosita ekanligini koʻrsatib beradi. Hamda u

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

inson tafakkuri va psixologiyasida yosh davrlarining o'rganilishi, har bir yosh davrining ahamiyati, psixik xususiyatlarini to'la izohlab berdi. Bu psixologiya fanidagi ba'zi muammolarni hal bo'lishiga va respublikada psixologiya fani taraqqiyotiga katta hissa bo'lib qo'shildi.

B.R.Qodirovning fikricha, bolalardagi qobiliyat va iqtidorning rivojlanishida oila muhim tashqi muhit rolini o'ynaydi va bunda ota-onaning bola faoliyatini to'g'ri tashkil etishi, avloddan-avlodga o'tib keladigan irsiy xususiyatlar va umuman oilada tarkib topgan psixologik muhit muhim ahamiyat kasb etadi. Bu xususda olim shunday yozadi: «Oila bola uchun nafaqat tabiiy muhit sifatida uning imkoniyatlarini barq urib rivojlana olishi uchun xizmat qila oladi, balki aynan kommunikativ aloqalarning eng nozik tomonlari shakllanishini va iqtidorning irsiyatga bog'liqligini tushuntiradi».

V.M.Karimovanning ko'plab o'tkazgan tadqiqotlari va doktorlik dissertatsiyasi yoshlarda o'zbek oilasi to'g'risidagi ijtimoiy tasavvurlarni o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, ularda birinchi marta O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan ijtimoiy tasavvurlar kontsepsiyasi ishlab chiqildi. Nazariy model asosida turli yosh va turli jins guruhlariga taaluqli bo'lgan shaxslar ijtimoiy tasavvurlarining o'ziga xosligi, ularning yashash, turmush tarzi, ma'lumot darajasiga, kasbkori va hayotiy tajribasiga bog'liqligi emperik tarzda aniqlab berildi. V.M.Karimova qo'llagan metodik uslublar ijtimoiy ta'sirlar natijasida shaxsda shakllanadigan ijtimoiy tasavvurlar, jumladan, hulq atvor tasavvurlar tizimi qay tarzda o'zgarishini tadqiq etish, ijtimoiy hulq atvor tasavvurlarning shaxs ongini ob'ektiv reallik bilan bog'lovchi psixologik mexanizmlar sifatida o'rganish lozimligi to'g'risida xulosalar kelib chiqadi. Muallifning xaqli e'tirofiga ko'ra, yoshlardagi ijtimoiy

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tasavvurlarning turli taraqqiyot davrlarida shakllanishini o'rganish borasida muammolar va echilishi zarur bo'lgan ishlar ko'p. «O'smirlar, o'spirinlar o'rtasida qonunbuzarliklar, ulardagi reproduktiv va boshqa tasavvurlarning noto'g'riligi, yoshlarning mustaqil oila qurishga tayyor emasligi..., hulq atvor buzuqliklar... yoshlar tarbiyasi yuzasidan qator dolzarb vazifalarni qo'yadi». V.M.Karimova tadqiqotlari ijtimoiy tasavvurlar – hulq atvor dunyoqarash va shaxs ma'naviyatining psixologik vositasi sifatida o'rganilishini ilgari surgan bo'lsa, bunday tasavvurlarga samarali ta'sir etish omillarini o'rganish yangi izlanishlarning predmetidir.

Maktabgacha yoshdagi bolalar xarakterining shakllanishiga oila muhiti va bolaga oilaning ta'siri, bola tarbiyasining etnopsixologik xususiyatlari, otaonaning bola tarbiyasi xususiyatlarini bilishning qanchalik muhimligi, tarbiya masalalarini hal qilishda qo'llaniladigan usullar, bolalarda ahloqiy ong va ijobiy harakatlarni tarkib toptirishning shart-sharoitlari S.A.Axunjonovanning ilmiy ishlarida yoritilgan.

Respublikamiz ilmiy-amaliy anjumanlaridagi ma'ruzalar, ilmiy to'plam va metodik qo'llanmalarining ilmiy tahlillaridan shu narsa ayon bo'ldiki, milliy urf-odat va an'analar nafaqat bola xarakteriga, balki oiladagi nizolarni bartiraf qilishga, ijtimoiy xulqni boshqarishda, oilaviy nikoh munosabatlarini to'g'ri yo'lga qo'yishda, oiladagi rollarni to'g'ri taqsimlashda o'z ta'siriga ega ekanligi haqida fikrlar ko'plab mualliflar tomonidan yoritib o'tilgan. Jumladan:

V.A.Tokareva, V.M.Karimova, F.R.Abduraxmonov, R.Sunnatova, N.A.Sog'inov, B.Umarov, M.Qodirova, M.Qoplonovalarning ishlarida bu xususida qimmatli xulosalar bayon etilgan. O'quvchi va o'quvchilar munosabatlarida milliy xususiyatlarning shaxs tarbiyasiga ta'sir M.Rasulova, R.Z.Gaynutdinov,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

S.Axmedxo‘jjaevalarning ilmiy ma‘ruzalarida o‘z aksini topgan.

Bu ishlardan tashqari, O‘zbekistonda mustaqil davlatchilik shakllanishi jarayonida o‘zbeklar psixologik qiyofasi va milliy xarakteri muammolariga bag‘ishlangan M.Yu.Otajonovning tadqiqotlarini ham ta’kidlash mumkin. Muallif tadqiqotlarida tarixan shakllangan boy hulq atvor qadriyatlar, madaniy meros orqali o‘zbeklarning psixologik qiyofasi va milliy xarakterining etnologik ildizlarini izohlash, sotsializm qurilishi davridagi o‘ziga xos milliy siyosat tufayli vujudga kelgan hulq atvor yot xususiyatlarni bartaraf qilish orqali hozirgi zamon o‘zbeklarida mustaqillik tuyg‘usini shakllantirishga yo‘naltirilgan ilmiy psixologik tadqiqot tizimini ishlab chiqishga urinilgan. Tadqiqotda psixologik qiyofa xususiyatlari vorisliligini ta’minlovchi muhim omillar sifatida milliy madaniyat, milliy til va milliy xarakterga alohida e’tibor qaratgan.

Milliy urf-odatlar va an‘analarning tarbiyaluvchanlik xususiyati mavjudligiga ahamiyat berilmagan holda biz yuqorida Sharq mutafakkirlari, chet el va respublika psixologlar ilmiy tadqiqotlarining ayrimlarini tahlil qildir, xolos. Ular bola tarbiyasiga ta’sir etuvchi tashqi omillar oila, maktab, jamiyatchilikning rolini batafsil ilmiy asoslaganlar. An‘ana va urf-odatlarning esa falsafiy tomondan jamiyatdagi, ijtimoiy, iqtisodiy, xulq atvor hayotdagi ahamiyati ilmiy jihatdan puxta atroflicha asoslab berilgan. Shuningdek, bu ishlarni tahlil qilish jarayonida hozirgi xalq ta’limi tizimida dolzarb muammo bo‘lib ilk o‘spirin o‘quvchilar hulq atvor tasavvurlarning muammosi va ularga milliy an‘analar, urf-odatlarning psixologik ta’siri mexanizmlari etarli darajada ishlanmaganligiga to‘la ishonch hosil qildik. Xuddi shu boisdan ham, biz milliy an‘analar va ularning ta’sirida kichik maktab yoshi davridagi o‘quvchilarda xulq atvor tasavvurlar shakllanishi

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

muammosining nazariy asoslarini o‘rganib, keyingi paragraflarda ularni batafsil ochib berishni o‘zimizga maqsad qilib qo‘ydik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROYXATI:

Avloniy A. Turkiy guliston, yoxud ahloq. Toshkent, "Oqituvchi", 1992

Davletshin M.G. va boshqalar. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. O‘quv metodik qo‘llanma. Toshkent, 2004.

Petrovskiy A.V. tahriri ostida. Yosh davrlari va pedagogik psixologiyasi Toshkent, 1989

Jabborov I. Ozbek xalqi etnografiyasi. Toshkent, "Oqituvchi", 1994.

Munnarov A.K. Oila pedagogikasi. Toshkent, "Oqituvchi", 1994.

Otajonov M.Yu. Psixologik bilimlarning tarixiy falsafiy asoslari. Fargona: 1995.

Temurova S. Bolalarni progressiv ananalar namunalarida tarbiyalash. Toshkent "Oqituvchi", 1980.

Sherbaev I.Sh. Oilada bolalar tarbiyasida xalk traditsiyalari. Toshkent, "Oqituvchi", 1969.

Shoumarov G.B., Sharipova D. Oila etikasi va psixologiyasi. Toshkent, "Oqituvchi", 1991.

Goziev E.G. Ozbek xalqining etnopsixologiyasi va bola tarbiyasi. O‘zbek oilasining etnopsixologik muammolari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 1993..

